

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

КАМИЛОВА НАРГИЗА АБДУКАХОРОВНА – К.Э.Н., ДОЦЕНТ
САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Аннотация. Развитие информационной экономики существенно изменило место и роль человека в условиях нового типа хозяйствования. Умения и способности человека вышли на первый план в общественном производстве. Человеческий капитал является необходимым условием для поддержания конкурентоспособности экономики государства на мировых рынках, а также важнейшей характеристикой деятельности органов законодательной и исполнительной власти в стране. Для оценки качества человеческого капитала измеряется уровень жизни, уровень образованности и долголетия населения, состояние медицинского обслуживания и производства ВВП на душу населения.

Ключевые слова: инновационная экономика, человеческий капитал, инновационные факторы, индекс развития человеческого потенциала, инвестиции в человеческий капитал.

Annotatsiya. Axborot iqtisodiyotining rivojlanishi boshqaruvning yangi turida insonning o'rni va rolini sezilarli darajada o'zgartirdi. Ijtimoiy ishlab chiqarishda shaxsning malaka va ko'nikmalari birinchi o'ringa chiqdi. Inson kapitali davlat iqtisodiyotining jahon bozorlarida raqobatbardoshligini ta'minlashning zarur sharti, shuningdek, mamlakatdagi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatining eng muhim belgisidir. Inson kapitali sifatini baholash uchun aholining turmush darajasi, uning ta'limi va uzoq umr ko'rish darajasi, tibbiy xizmat ko'rsatish holati va aholi jon boshiga yalpi ichki

mahsulot ishlab chiqarish hajmi orqali o‘lchanadi.

Kalit so‘zlar: innovatsion iqtisodiyot, inson kapitali, innovatsion omillar, inson taraqqiyoti indeksi, inson kapitaliga investitsiyalar.

Annotation.The development of the information economy has significantly changed the place and role of man in a new type of management. The skills and abilities of a person came to the fore in social production. Human capital is a necessary condition for maintaining the competitiveness of the state economy in world markets, as well as the most important characteristic of the activities of the legislative and executive authorities in the country. To assess the quality of human capital, the standard of living, the level of education and longevity of the population, the state of medical care and the production of GDP per capita are measured.

Key words: innovative economy, human capital, innovative factors, human development index, investment in human capital.

Во второй половине XX века произошли значительные изменения в экономике ведущих индустриально развитых стран: они вступили в новый этап развития экономических отношений, в так называемую «информационную экономику» или постиндустриальную экономику, в которой среди всех факторов экономического роста наибольший удельный вес занимают инновационные факторы, такие как наука, образование, развитие технологий.

Развитие информационной экономики существенно изменило место и роль человека в условиях нового типа хозяйствования. Умения и способности человека вышли на первый план в общественном производстве. Человеческий капитал на сегодняшний день играет важную роль в экономике страны. За счет развития человеческого капитала можно увеличить конкурентоспособность страны, повысить эффективность производства, также его развитие способствует экономическому росту страны. Переход на

инновационный путь развития невозможен без привлечения человеческого капитала.

Понятие "человеческий капитал" приобретает в настоящее время большое значение не только для экономистов-теоретиков, но и для отдельных фирм. Резко возрос интерес экономической науки к человеческим созидательным способностям, к путям их становления и развития. В большинстве компаний начинают придавать большое значение накоплению человеческого капитала, как самого ценного из всех видов капитала. Одним из способов накопления человеческого капитала является инвестирование в человека, в его здоровье и образование. Сегодня изучение проблем повышения эффективности использования производительных сил людей, реализующихся в современных условиях в форме человеческого капитала, является не просто актуальным, а выдвигается в разряд первоочередных задач в структуре социально-экономических исследований. Это предполагает проведение глубоких научных исследований данной проблемы.

Анализ этапов человеческого развития показывает, что человеческий капитал и циклы его роста являются главными факторами генерации инновационных волн развития и циклического развития мировой экономики и общества. Крупнейшие инновации осуществлялись на базе накопленного человеческого опыта в каждый исторический период. На их базе развивались образование и наука, формировался слой высокопрофессиональной, научно-технической, управленческой, интеллектуальной элиты, благодаря которой и совершался очередной рывок в экономическом развитии. Таким образом, высококачественный человеческий капитал генерирует инновации и является главным драйвером развития, создания высоких технологий, непрерывной модернизации экономики, роста и развития индустрии знаний.

В настоящее время доля человеческого капитала в национальном богатстве в наиболее передовых и развитых странах мира составляет от 80 до

90 процентов (табл.1)[1].

Таблица 1.

Национальное богатство мира на начало XXI века

Страны	Национальное богатство		В том числе по видам капитала, в %		
	Всего, трлн. долл.	На душу населения, тыс. долл.	человеческий	природный	физический
Весь мир	550	90	67	16	17
Страны «большой семёрки» и ЕС	275	360	78	4	18
Страны ОПЕК	95	195	47	37	16
Страны СНГ	80	275	50	38	12
Остальной мир	100	30	65	15	20

Процесс замещения физического и природного капиталов человеческим капиталом, превалирование объёмов инвестиций в человеческий капитал над инвестициями в физический капитал является характерным процессом конца XX – начала XXI веков для развитых стран мира.

Человеческий капитал в широком определении — это интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности. Человеческий капитал является необходимым условием для поддержания конкурентоспособности экономики государства на мировых рынках в условиях глобализации, а также важнейшей характеристикой деятельности органов законодательной и исполнительной власти в стране. Для оценки качества человеческого капитала измеряется уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия населения, состояние медицинского обслуживания и производства ВВП на душу населения.

Эти показатели учитываются при расчете Индекса развития

человеческого потенциала (ИРЧП). Четверть века тому назад Узбекистана не было в этом списке из 189 стран, а по данным на 2020 год нам отведено 106 место с индексом развития 0,720. В ИРЧП страны оценивались по трём параметрам: индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс образования: предполагаемая и средняя продолжительность обучения, а также объём валового национального продукта на душу населения [2]. Индекс человеческого развития представляет собой комплексный показатель уровня жизни человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни».

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. В итоговом рейтинге все государства ранжируются на основе ИЧР и классифицируются четырьмя категориями в соответствии с принятой градацией (табл.2):

1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР (более 0.9).
2. Страны с высоким уровнем ИЧР (от 0.8 до 0.9).
3. Страны со средним уровнем ИЧР (от 0.5 до 0.8).
4. Страны с низким уровнем ИЧР (менее 0.5).

Таблица 2

Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития (ИЧР) [2].

Рейтинг страны	Страна	Индекс человеческого развития (ИЧР)
1.	Норвегия	0,957
2.	Ирландия	0,955
2.	Швейцария	0,955
17.	США	0,926
19.	Япония	0,919
51.	Казахстан	0,825
52.	Россия	0,824
85.	Китай	0,761
106.	Узбекистан	0,720

111.	Туркменистан	0,715
120.	Кыргызстан	0,697
125.	Таджикистан	0,668

В связи с этим модернизация образования в Узбекистане сегодня превратилась в главнейшую национальную задачу. Без ее решения страна не сможет избавиться от "сырьевой зависимости", добиться обновления всех сфер общественной жизни на пути постиндустриального развития. Нужны серьезные перемены в организации и технологии обучения, увеличение объемов финансирования и повышение качества управления вузами.

Анализ процессов научно-технического развития показывает, что человеческий капитал становится важнейшим фактором развития и роста экономики. Если прирост ВВП не вкладывать в развитие человека, в повышение качества его жизни, в образование и здравоохранение, то невозможно будет расширять производство, переходить к инновационной экономике и экономике знаний. Еще в 1934 году лауреат Нобелевской премии по экономике Саймон Кузнец писал, что "для научно-технического рывка в стране должен быть создан необходимый стартовый человеческий капитал [3].

На наш взгляд, сегодня Узбекистану необходимы более серьезные инвестиции в развитие человеческого капитала одновременно во все его составляющие, при параллельной борьбе с коррупцией и криминализацией. Самыми важными направлениями являются финансирование науки, образования и здравоохранения, охрана материнства и детства. В этом вопросе существует актуальность, которую приходится разрешать любому государству с переходной экономикой: какую часть инвестиций вкладывать в человеческий капитал, не дающий быстрой отдачи? Ясно, что эти инвестиции в переходной экономике на первом этапе осуществляются в основном из бюджетов всех уровней за счет экономии на других статьях расходов. Необходимо также налоговое и прочее стимулирование вложений

в человеческий капитал со стороны частного бизнеса.

Главным условием роста человеческого капитала в Узбекистане принадлежит вопросу роста заработной платы. Другое условие роста человеческого капитала – это существенные инвестиции в образование.

В целом же для решения проблемы роста человеческого капитала необходимо следующее:

- разработать программу финансирования и стимулирования роста величины и качества человеческого капитала;
- увеличить прямые государственные и частные инвестиции в человеческий капитал;
- предоставить льготы юридическим и физическим лицам, осуществляющим инвестиции в человеческий капитал;
- увеличить государственные инвестиции в дошкольное и школьное образование;
- увеличить целевые образовательные детские и юношеские пособия;
- осуществить компьютеризацию образования;
- осуществить эффективную трансформацию медицинского обслуживания населения и т.п.

Следовательно, вышеизложенные факты о развитии человеческого капитала в Узбекистане говорит о том, что человеческий капитал в Узбекистане имеет проблемы формирования и роста, а именно:

- недостаточно высокий уровень ВВП на душу населения;
- недостаточное финансирование науки и образования со стороны государства;
- низкое качество труда;
- отток высококвалифицированных специалистов за границу и др.

Поправить сложившееся в Узбекистане положение с низким ростом человеческого капитала и вывести ее из кризиса может только увеличение

государственных и частных инвестиций в человеческий капитал и их эффективное использование. Это даст возможность преодолеть раскол в обществе и снизить противоречия между государством и населением.

Среди приоритетных направлений совершенствования использования человеческого капитала следует также отметить ориентацию бюджетной политики на обеспечении высокого уровня жизни населения. В этом направлении необходимо признать реализацию следующих мероприятий:

-достижение сбалансированного бюджета за счет увеличения доходной части, а не сокращения расходов;

-усиление гарантий и рационализации государственного финансирования социальной сферы, образования и здравоохранения. Причем увеличение доходной части бюджета должно осуществляться посредством роста объема производства, совершенствования налоговой политики, в частности, развития системы косвенного финансирования социальной сферы. Для усиления гарантий и рационализма государственного финансирования социальной сферы необходимо усилить контроль над расходами финансовых средств, практиковать финансирование здравоохранения, образования, культуры на основе целевых программ.

Не стоит оставлять без внимания такой аспект как мотивация человека на качественный и высокопроизводительный труд. Методы морального поощрения сотрудников могут проявляться в общественном признании, повышении сотрудника по должности, тренинги, создании благоприятного психологического климата. Среди экономических методов мотивации можно выделить материальное стимулирование, которое подразумевает премии, оплачиваемые отпуска, оплату труда, льготное питание и многое другое.

Таким образом, существует ряд проблем, мешающих эффективному использованию человеческого капитала. Однако, у нашей страны есть возможность улучшить данную ситуацию. Для этого необходимо активное

государственное регулирование. Реализация государством предложенных мер должна благотворно сказаться на эффективности использования человеческого капитала. Важным элементом также остается мотивация, сочетающая в себе различные методы стимулирования работников на качественный труд. Так, благодаря правильной государственной политике и стимулированию работников человеческий капитал в Узбекистане может быть использован в полную силу.

В этой связи необходимо отметить, что в Узбекистане ежегодно принимаются Программы занятости населения. Отдельное внимание в рамках реализации Программы отведено развитию самозанятости в личных подсобных и дехканских хозяйствах, ремесленничестве и семейном предпринимательстве; трудоустройству незанятого населения.

В стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы [намечено](#) до 2030 года увеличение объема ВВП более чем в два раза. Для этого планируется реализовать 657 инвестиционных проектов общей стоимостью около 40 млрд. долларов, создать новые свободные экономические зоны, продолжать крупную программу импортозамещения и развивать крупные инфраструктурные проекты.

Заключая, можно отметить, что суть инновационного развития – это способность государства оперативно внедрять новые идеи и технологии в производство, быстро адаптировать их в товары и выводить на рынки. Имея в виду, что к 2030 году Узбекистан поставил цель войти в группу государств *uppermiddleincome* – с верхней планкой среднего уровня дохода, тогда, чтобы достичь этого, стране предстоит совершить существенный экономический прорыв.

Использованная литература:

1. Источник формирования человеческого капитала в Узбекистане. // Рынок, деньги и кредит, №2, 2017. – с. 32.

2. Human Development Report 2020. The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 15 December 2020. p. 343–346.
3. Kuznets S. Gross Capital Formation, 1919–1933. /National Bureau of Economic Research Bulletin, November 1934, no.52.
4. Камилова Н.А., Насимов И.Х. Развитие системы высшего образования и человеческий потенциал в Республике Узбекистан. //Проблемы и перспективы обеспечения занятости населения в условиях развития цифровой экономики. Материалы международной научно-практической конференции. – С.: СамДУ, 29-30 октября 2021. С. 188-193.